

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСОТЫ НИЖНЕЙ ТРЕТИ ЛИЦА ПРИ НЕФИКСИРОВАННОМ ПРИКУСЕ ПО МЕЖЗРАЧКОВОМУ РАССТОЯНИЮ И ДЛИНЕ УШНОЙ РАКОВИНЫ**Жилкибаева Ж.***Ассистент кафедры ортопедической и детской стоматологии
НАО «Медицинский университет Астаны». Республика Казахстан***DETERMINATION OF THE HEIGHT OF THE LOWER THIRD OF THE FACE IN THE UNFIXED BITE BY THE INTERPUPILLARY DISTANCE AND THE LENGTH OF THE AURICLE****Zhilkibaeva Zh.***Assistant of department of orthopedic and pediatric dentistry
NCJSC "Medical University of Astana". Republic of Kazakhstan***Аннотация**

Для функционального восстановления зубочелюстной системы и успешного протезирования пациентов с нефиксированным прикусом важным элементом является точное определение высоты нижней трети лица.

Целесообразно измерять и фиксировать в истории болезни пациента высоту нижней трети лица в положении относительного физиологического покоя нижней челюсти и в окклюзии до удаления последней пары зубов-антагонистов. Однако, и при этом алгоритме ведения пациента, часто невозможно адекватное восстановление прежней физиологической высоты нижней трети лица из-за многих сопутствующих факторов, таких как: оказанное ранее терапевтическое лечение при множественной реставрации окклюзионной поверхности композитными материалами старого поколения, которые подвергаются истиранию в процессе жизни; имеющейся естественной физиологической и повышенной патологической стираемости зубов; в состояниях после ортодонтического лечения аномалий прикуса в вертикальной плоскости. При уменьшении высоты нижней трети лица после оказанного ортопедического протезирования снижается тонус жевательных мышц, понижается их сократительная способность; как правило, в дальнейшем развиваются их парафункции. В тяжелых случаях, из-за постоянного курсирования суставной головки височно-нижнечелюстного сустава дистально, пациенты со временем теряют слух. Немаловажно, что пациенты при занижении высоты нижней трети лица остаются неудовлетворенными результатами протезирования, вследствие отсутствия гармоничности лица, углубления носогубных и подбородочной складок, что зрительно добавляет возраст пациентам [1].

При увеличении высоты нижней трети лица, особенно у пациентов с полным отсутствием зубов, тонус жевательных мышц увеличивается, они находятся практически в постоянном тоническом напряжении, и сила обратного их сжатия увеличена на величину растяжения мышечного волокна. Такое ненормативное сокращение жевательной мускулатуры оказывает чрезмерное давление на ткани протезного ложа через базис полного или частичного съемного пластиночного протеза, что приводит к преждевременной и чрезмерной атрофии альвеолярного отростка.

Предлагаемый способ определения индивидуальных особенностей высоты нижней трети лица при нефиксированном прикусе, повышает эффективность ортопедического лечения пациентов съемными пластиночными протезами, обеспечивая достаточную точность и облегчает клинический этап определения центральной окклюзии у лиц с нефиксированным прикусом.

Abstract

For the functional restoration of the dentoalveolar system and successful prosthetics of patients with non-fixed bite, an important element is the accurate determination of the height of the lower third of the face.

It is advisable to measure and record in the patient's medical history the height of the lower third of the face in the position of relative physiological rest of the lower jaw and in occlusion until the removal of the last pair of antagonist teeth. However, even with this algorithm of patient management, it is often impossible to adequately restore the previous physiological height of the lower third of the face due to many concomitant factors.

For example, with multiple restoration of the occlusal surface with composite materials of the old generation. These materials are gradually erased and the height of the lower third of the face decreases. It changes both in patients with natural physiological and in patients with pathological abrasion of teeth. The height of the lower third of the face also changes in patients after orthodontic treatment of bite anomalies in the vertical plane. With a decrease in the height of the lower third of the face after orthopedic prosthetics, the tone of the masticatory muscles decreases, their contractility decreases; as a rule, their parafunctions develop further. In severe cases, due to the constant running of the articular head of the temporomandibular joint distally, patients lose their hearing over time. When the height of the lower third of the face is underestimated, patients remain unsatisfied with the results of prosthetics. There is no harmony of the face, the nasolabial and chin folds deepen. The patient visually becomes older than his age.

With an increase in the height of the lower third of the face, especially in patients with a complete absence of teeth, the tone of the masticatory muscles increases, they are in almost constant tonic tension, and the force of their reverse compression is increased by the amount of stretching of the muscle fiber. Abnormal contraction of the masticatory muscles exerts excessive pressure on the tissues of the prosthetic bed. And when prosthetics with a complete or partial removable lamellar denture, excessive pressure on the tissues of the prosthetic bed leads to premature and excessive atrophy of the alveolar process.

The proposed method for determining the individual characteristics of the height of the lower third of the face in non-fixed occlusion increases the efficiency of orthopedic treatment of patients with removable lamellar dentures, providing sufficient accuracy and facilitating the clinical stage of determining central occlusion in persons with non-fixed occlusion.

Ключевые слова: высота нижней трети лица, нефиксированный прикус, межзрачковое расстояние, длина ушной раковины.

Keywords: height of the lower third of the face, the unfixed bite, interpupillary distance, ear length.

На кафедре ортопедической и детской стоматологии НАО «Медицинский университет Астана» проведено обследование двух групп пациентов. В первой группе 64 пациента с фиксированным прикусом (из них 30 мужчин и 34 женщины в возрасте от 20 до 60 лет). Во второй группе 38 пациентов с нефиксированным прикусом (из них 15 мужчин и 23 женщины в возрасте от 55 до 70 лет). В первой группе проводили измерения высоты нижней трети лица в прикусе методом фотометрии. Определяли расстояния между центрами зрачков на фотографии и у пациента непосредственно в кресле. На фотоснимке измеряли расстояние между подносовой и подбородочной точками. Искомую высоту нижнего отдела лица пациента получали путем составления пропорции, в которой высоту нижнего отдела лица на фото пациента умножали на межзрачковое расстояние пациента и делили на межзрачковое расстояние, на фото пациента.

Во второй группе высоту нижней трети лица в прикусе определяли путем измерения длины ушной раковины линейкой с миллиметровыми делениями от самой высшей точки до нижней точки мочки ушной раковины пациентов. В случаях невыраженной мочки уха, нижнюю точку определяли на месте прикрепления на коже лица [2]. Полученная высота являлась индивидуальной высотой прикуса пациентов.

Результаты измерений в обеих группах показали точное совпадение определенной нами высоты прикуса методом фотометрии и длины ушной раковины.

Список литературы

1. Калинина Н.В., Протезирование при полной потере зубов, Москва «Медицина», 1990. –С.95-99.
2. Алтынбеков К.Д., авторское свидетельство № SU 1683728 от 15.10.1991.